

ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВОЙ И НАУЧНЫЙ КОМУНИКАЦИЯ

Абдурахмонова Муаттар Хамидовна

«Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области
Республики Узбекистан филиал ФГБОУ ВО «АГТУ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11423039>

Аннотация. различные взгляды лингвистов на формальный и научный стиль представлены доказательствами, а также освещаются различия и сходства между формальным стилем и научным стилем.

Ключевые слова: стиль, стиль, стилистика, формальный стиль, научный стиль, точность, лаконичность, логическая последовательность, завершенность.

OFFICIAL BUSINESS AND SCIENTIFIC COMMUNICATION

Abstract. The different views of linguists on formal and scientific style are presented by evidence, and the differences and similarities between formal style and scientific style are highlighted.

Keywords: style, style, stylistics, formal style, scientific style, accuracy, conciseness, logical sequence, completeness.

"Когда язык исследуется с точки зрения его социальной функции, включение изобразительных выразительных возможностей языка в объект стилистики становится узким. Потому что, если мы исследуем феномен экспрессивно-эмоциональности в речевых текстах, это верно только для прямой разговорной и художественной речи. Только в этих речевых текстах ярко проявляется экспрессивно-эмоциональность. В официальном документе и научной речи экспрессивность-эмоциональность не проявляется. Поэтому вторая группа исследователей включает функциональные стили в объект стилистики. Сторонники функциональной стилистики связывают стили с функцией, которую язык выполняет в социальной жизни. Поскольку в общественной жизни язык используется в разговорной, служебно-документальной, научной, публицистической, художественной речи в соответствии с целью и задачей этих видов речи, то они выдвигают тезис о том, что объектом стилистики должны быть и функциональные стили.

Целью и задачей научной речи является научное общение: Информатор – с учеными, получатель – с лицами высшего образования: форма общения должна состоять из письменной или устной литературной формы речи. В результате этих факторов формируется научный стиль и выделяется на фоне целостного литературного языка другой

тип речи.

Анализируя с этой точки зрения формальный стиль, можно сказать, что цель и функция формальной речи исходят от формального общения: информаторов и получателей, которые классифицируются в двух случаях:

В первой классификации информатором считается руководитель, получателем информации – работник. Из служебно-служебных документов к служебно-служебным документам, входящим в эту группу, относятся такие документы, как Приказные: приказы, инструкции, распоряжения. Форма общения выражается в устной и письменной форме.

При второй классификации работник является информатором, руководитель – получателем информации, к таким служебным документам относятся документы, относящиеся к группе информационно – информационных документов: заявление, протокол, расписка, пояснительная записка, справка и аналогичные рабочие документы. При этом форма общения выражается в основном в письменной форме.

В формальной речи способ выражения мысли также отличается. Сравнивая его с художественной или разговорной речью, различие между ними становится более очевидным. Формальные речевые тексты выражают конкретную информацию через логическое мышление, логику. Сравнивая с научным дискурсом, мы можем увидеть как общие черты, так и различия.

Уровни научного стиля включают такие факторы, как ясность, объективность, логическая согласованность, нейтральность, краткость и полнота, которые во многих случаях проявляются в лингвистических маркерах научного текста.

Ясность-главный признак официальных текстов. Потому что без точной информации передача информации невозможна.

“В ближайшие 3 года мы выделили 9,8 трлн сумов на дорожное строительство, 4,6 трлн сумов на сети водоснабжения, 18,2 трлн сумов на электроэнергию, 1,2 трлн сумов на поставку природного газа.

Эти цифры-в несколько раз больше, чем было потрачено на эти отрасли за последние 10-15 лет”.

Полностью проявляется в синтаксических признаках формальной речи. В этой речи не опускаются такие фрагменты, как определитель, дополнение, падеж, причастие, чтобы дать конкретную информацию. В официальной речи неполные предложения не встречаются. Особенно ярко это проявляется в монологической форме служебной речи.

Также необходимо оптимизировать вступительные экзамены в высшие учебные заведения. При этом мы должны уделять основное внимание упрощению процессов

поступления, получению подлинных знаний и воспитания в высших учебных заведениях.

Например, необходимо создать национальную тестовую систему оценки знаний по родному языку. Молодые люди сдают экзамен в любое время и получают соответствующее удостоверение личности, при поступлении не возникает необходимости проходить повторное тестирование по родному языку.

Стандарты высшего образования совершенствуются на основе зарубежного опыта, пересматриваются образовательные направления и преподаваемые дисциплины. Количество предметов, не относящихся к специальности, сокращается в 2 раза.

"При составлении текста документов необходимо больше использовать застоявшуюся, сформировавшуюся лексику. Т. к. словесные системы, выражения, имеющие устоявшуюся, единственную непрерывную форму, по данным инженерной психологии, воспринимаются в 8-10 раз быстрее, чем другие словосочетания. Кроме того, формованная лексика позволяет значительно ускорить процессы подготовки и использования документов. Поэтому в официальных деловых документах на узбекском языке используются практически формованные единицы.

REFERENCES

1. Мукаррамов М. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг илмий стили. - Тошкент: "Фан". 1984.
2. Аминов М., Мадвалиев А., Маҳкамов Н., Маҳмудов Н. Иш юритиш. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси", 2015.
3. Кульгав М.П. Основные черты и синтаксические средства их реализации в современной немецкой научно-технической речи. АКД, 1964.
4. Ризель Э.Г. Полярные стилевые черты и их языковые воплощение. Ж. "Иност... языки в школе", 1961.